

Г. І. Ковтун

МЕТОДИЧНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДОНОРСТВА ТА ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ

ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ

Author information:

Ковтун Г.І. – <https://orcid.org/0000-0001-9689-2055>

Summary. Kovtun G. I. **METHODOLOGICAL MECHANISMS FOR OPTIMIZING THE REGIONAL MODEL OF ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION.** - *Heart Institute of the Ministry of Health of Ukraine Kyiv, Ukraine; e-mail: gavriil.kovtun@gmail.com.* The authors scientifically substantiated and developed a complex of organizational and methodical mechanisms for optimizing the regional system of organ donation and transplantation. To achieve the set goals, the work uses general scientific methods of analysis, synthesis, generalization, and interpretation of scientific data, as well as methods of the unity of the logical development of socio-economic systems, a systemic approach, and dialectical principles of comparison. The article presents scientifically based methodological mechanisms as directions in the formation of an optimal regional system of organ donation and transplantation, which allow identifying a potential tool for its organization. The basis is a set of interdependent methods, forms of functioning of the modern, regional system of organ donation and transplantation, effective technology of the production process, which allow to determine the socio-economic tool of the modern regional model of organ donation and transplantation, its organizational, managerial, financial and economic component and medical effectiveness. Methodical mechanisms contribute to the optimization of the regional system of organ donation and transplantation, reflect its specific features and functional purposefulness.

Key words: donation, organ transplantation, transplantation system.

Реферат. Ковтун Г. І. **МЕТОДИЧНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДОНОРСТВА ТА ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ.** Автори науково обґрунтували та розробили комплекс організаційно – методичних механізмів оптимізації регіональної системи донорства та трансплантації органів. Для досягнення поставлених цілей у роботі використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також методи єдності логічного розвитку соціально-економічних систем, системний підхід, діалектичні засади порівняння. У статті представлені науково обґрунтовані методичні механізми як напрями у формуванні оптимальної регіональної системи донорства та трансплантації органів, що дозволяють виявити потенційний інструмент її організації. У основі лежить сукупність взаємозалежних методів, форм функціонування сучасної, регіональної системи донорства і трансплантації органів, ефективна технологія виробничого процесу, які дозволяють визначити соціально-економічний інструмент сучасної регіональної моделі донорства та трансплантації органів, його організаційно-управлінську та фінансово-економічну складову та медичну ефективність. Методичні механізми сприяють оптимізації регіональної системи донорства та трансплантації органів, відображають її специфічні особливості та функціональну цілеспрямованість.

Ключові слова: донорство, трансплантація органів, система трансплантації.

Вступ

Для оптимізації регіональної системи донорства та трансплантації органів в умовах становлення трансплантології в Україні необхідне наукове обґрунтування методів організації та управління системою, пошук інноваційних механізмів, матеріально-технічного забезпечення, професіоналізм кадрів.

Ще 1991 р. на Сорок четвертій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у резолюції WHA44.25 було схвалено Керівні принципи ВООЗ щодо трансплантації органів людини [1].

Шістдесят третя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, схвалила «Керівні принципи ВООЗ щодо трансплантації людських клітин, тканин та органів та закликала держав - учасників дотримуватися їх при формулюванні та забезпеченні дотримання у відповідних випадках власних політик, законів та законодавства щодо донорства та трансплантації людини» [2].

Трансплантація як порятунок життя людини неможлива без альтруїзму, а вирішення її проблем — без глибокого вивчення не лише медичних, але й юридичних, соціальних та моральних сторін [3,4].

Одним із важливих напрямків у розвитку трансплантаційної медицини в Україні визначено ведення поетапної державної політики щодо розвитку органного донорства в регіонах, спрямованої на забезпечення населення регіону доступною трансплантацією органів, участь закладів охорони здоров'я, незалежно від їх адміністративного підпорядкування, у програмах посмертного донорства органів [5].

За останні 5 років в Україні з'явилися базові закони для успішної реалізації проектів щодо розвитку регіональної системи донорства та трансплантації органів. Прийнято низку законів:

- Закон України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини" від 17 травня 2018 року №2427-VIII [6]. З прийняттям Закону № 2427-VIII змінилися підходи до здійснення трансплантації: насамперед розширився понятійний апарат досліджуваного інституту та визначено окремі категорії, раніше невідомі для національної правової системи в рамках регламентації трансплантації.

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини від 28 лютого 2019 року № 2694-VIII [7]. Цей Закон регулює питання трансплантації людських органів та інших анатомічних матеріалів для збереження життя інших людей. Закон заснований на презумпції незгоди, яка передбачає, що кожна людина апріорі не згодна віддати свій орган, і якщо вона хоче стати донором, то повинна особисто підписати відповідну згоду.

- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людини»: від 16.12.2021 № 1967-IX [8].

Своєчасно ухвалені конструктивні закони сприяли з 2019 року активізації трансплантаційної діяльності в Україні.

В Україні почав діяти і тариф на операції із трансплантації, затверджений Кабінетом Міністрів України. На сьогодні гроші з бюджету лікарні одержують за кожен пересадку органу [9].

Таким чином, база для розвитку галузі донорства та трансплантації органів в Україні налагоджується.

Мета дослідження: Науково обґрунтувати та розробити комплекс організаційно – методичних механізмів оптимізації регіональної системи донорства та трансплантації органів.

Матеріали та методи дослідження: Для досягнення поставлених цілей у роботі використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також методи єдностілогочного розвитку соціально - економічних систем, системний підхід, діалектичні засади порівняння.

Результати дослідження та їх обговорення

Вивчаючи різні підходи до організації системи донорства та трансплантації органів у розвинених країнах, ми відзначили, що трансплантаційна координація має бути самостійним видом медичної діяльності, яку виконують регіональні стаціонари та їх

персонал для діагностики смерті мозку та донорського етапу на користь регіональних трансплантаційних центрів.

У зв'язку з цим виникла необхідність науково обґрунтувати та розробити методологію організації та управління регіональною системою донорства та трансплантації органів. Дана методологія нами представлена комплексом методичних механізмів оптимізації сфери донорства та трансплантації органів.

Під механізмами розуміються показники процесу: методи, способи, засоби, форми функціонування.

До комплексу увійшли такі механізми: стратегічний, структурний, організаційно - правовий, організаційно - виробничий, фінансово - економічний, інформаційний, ресурсно – технологічний та кадровий.

Стратегічний механізм як основа ефективного функціонування регіональної системи донорства та трансплантації органів базується на стратегічній програмі, сукупності взаємопов'язаних аспектів стратегічного розвитку виробничого, фінансового, інвестиційного секторів. Для оцінки ефективності діяльності регіональної системи донорства та трансплантації органів розробляються оціночні показники, що дозволяють послідовно визначати стратегічні цілі розвитку системи та контролювати їх виконання через ключові показники ефективності різних аспектів діяльності. За стратегічною програмою забезпечується перспективне планування діяльності ЗОЗ.

Структурний механізм організації представлений організаційно-адміністративним механізмом трирівневої трансплантаційної координації. Мається на увазі, що організаційно - регіональна система донорства та трансплантації органів позиціонуватиметься як комплексна регіональна система, у вигляді трирівневої мережі трансплантаційної координації.

На першому рівні знаходяться територіальні лікарні, що виконують функції донорських стаціонарів.

Другий рівень складається з регіональних центральних ЗОЗ як орган -координатор всіх етапів донорського процесу, який забезпечує якість процесу донорства і трансплантації органівлише на рівні регіону (області).

На третьому рівні знаходяться столичні центри трансплантації – Інститут ім. Шалімова, Інститут ім. Амосова та Інститут серця – визначені МОЗ України в ролі наукових центрів трансплантації органів в Україні.

Характеризуючи організаційні механізми, слід зазначити, що їм притоманий комплексний підхід до організації регіональної системи донорства та трансплантації органів та забезпечують функціональну цілеспрямованість процесу трансплантаційної допомоги в регіоні.

Механізми управління (організаційно - адміністративний, структурний, інформаційний) також повинні мати властивості комплексної дії. Вони, будучи організованими за основним характером їхнього впливу, повинні мати одночасно риси мотиваційного механізму і силу цього мати сильні взаємозв'язки.

Організаційно - правовий механізм сфери трансплантаційної медицини забезпечує нормативно – правове регулювання донорства органів. Законодавство країни має забезпечити пакет законів, який у повній мірі захищає інтереси донорів, реципієнтів, які очікують на трансплантацію, медичних працівників. Правова база має бути досконалою. У своїй роботі трансплантаційна медицина має використовувати стандарти Ради Європи.

Організаційно – виробничий механізм – це комплекс заходів щодо організації процесу виробництва трансплантаційних медичних послуг. Виділяються два рівні. Перший рівень забезпечення основної діяльності. Другий рівень – сама основна діяльність.

На першому рівні вивчаються наукові джерела та історичні аспекти розвитку систем трансплантації органів, структура організації систем донорства та трансплантації органів, визначаються необхідні фінансові, кадрові, матеріально-технічні ресурси.

На другому рівні розробляються заходи щодо здійснення процесу донорства та трансплантації органів. Вибудовується організаційна структура системи, здійснюються заходи щодо забезпечення фінансових, кадрових, матеріально – технічних ресурсів та заходи щодо розвитку донорства, надання послуг – трансплантації органів. Тут же

формується напрямки діяльності рівнів та довгострокові цілі:

- орієнтація ЗОЗ на ефективність виробничого процесу;
- забезпечення конкурентних переваг у галузі витрат коштів на виробництво та якість процесу;
- збільшення кількості донорів;
- досягнення високого рівня трансплантаційної допомоги;
- тотальне управління якістю структури, технологіями на всіх етапах циклу послуг;
- розробка стандартів якості трансплантаційної допомоги, клінічних протоколів, алгоритмів медичної діяльності (критеріїв результативності);
- облік інтересів самого ЗОЗ та співробітників ЗОЗ.

Процес організації регіональної системи донорства та трансплантації органів, її виробнича та фінансова стійкість забезпечується за рахунок організації трирівневої мережі регіональної трансплантаційної координації, за рахунок розподілу виробничого циклу та взаємозв'язку всіх рівнів системи. Розподіл регіональної системи донорства та трансплантації органів за виробничими рівнями сприяє цільовому оснащенню ЗОЗ медичним обладнанням та висококваліфікованими кадрами відповідно до рівня.

Фінансово – економічний механізм забезпечує пряме фінансування ЗОЗ, орієнтованих на трансплантацію органів, з боку відповідних територіально-адміністративних органів, розвиток економічного та виробничого потенціалу, мінімізацію ризиків інвестиційної діяльності.

Він покликаний здійснювати планування постійних та змінних витрат, моніторинг балансу та потоку коштів, регулювання виробничої рентабельності.

Інформаційний механізм

Каналами поширення інформації, через які населення має отримувати інформацію про донорство органів та трансплантацію, мають бути керівники Міністерства охорони здоров'я та відомі медичні діячі, медичні інститути, лікарі, телепередачі з медичної тематики, соціальні інститути – церква та школа.

Всередині регіональної системи донорства та трансплантації органів організацію виробничого циклу має супроводжувати автоматизована система управління, що забезпечує уніфікований метод збирання та узагальнення службової інформації та розроблення цільової інформації, призначеної для пацієнтів.

Ресурсно – технологічний механізм спрямований на забезпечення ЗОЗ сучасним медичним, діагностичним обладнанням, інноваційними виробничими програмами з донорства та трансплантації органів. Тут вирішується проблема формування та трансферу медичного обладнання, проводиться моніторинг використання медичного обладнання, інструментів, матеріалів. Визначаються ринки придбання медтехніки, укладання взаємовигідних договорів.

Кадровий механізм має забезпечувати ЗОЗ всіх трьох рівнів регіональної мережі трансплантаційних медичних послуг професійними, кваліфікованими кадрами. На цьому етапі реєстр персоналу оформляє документи відповідно до штатного розкладу ЗОЗ. Забезпечується наявність функціональних посадових інструкцій. Проводиться контроль кваліфікаційних категорій персоналу. Розробляються програми з підвищення кваліфікації для персоналу. Використовується експертно - аналітичний метод для аналізу поточної ситуації з персоналом, визначаються недоліки роботи з персоналом та причини їх виникнення.

Загалом розроблені методичні механізми необхідно сприймати як основні напрями оптимізації регіональної системи донорства та трансплантації органів. Зміст методичних механізмів, зокрема, повинен розроблятися для кожного ЗОЗ індивідуально, залежно від його структури, потужності та спрямованості.

Для відстеження ефективності методичних механізмів використовується моніторинг. Моніторинг забезпечить контроль та аналіз комплексу механізмів, вкаже на конкретні вади у діяльності ЗОЗ для подальшого їх усунення.

Комплекс методологічних механізмів та їх моніторинг сприятиме проведенню управлінської політики, дозволить контролювати роботу на різних рівнях, планувати алгоритми оптимізації діяльності.

Висновки та перспективи подальших досліджень

У статті розглянуто комплекс організаційно – методичних механізмів, методологію оптимізації регіональної системи донорства та трансплантації органів.

Методичні механізми сприяють оптимізації регіональної системи донорства та трансплантації органів, через становлення трирівневої регіональної системи донорства та трансплантації органів, сприяють створенню сучасного виробничого циклу трансплантаційних послуг, ефективному функціонуванню рівнів системи, відображають її специфічні особливості та функціональну цілеспрямованість.

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні розробленого комплексу організаційно – методичних механізмів при обґрунтуванні організаційної регіональної моделі донорства та трансплантації органів.

Внесок автора: робота виконана автором самостійно.

Концептуалізація, методологія, формальний аналіз, керування даних, написання статті, статистична обробка матеріалів виконана автором.

Фінансування. Джерелом фінансування публікації статті є власні кошти.

Конфлікт інтересів. Автори, які взяли участь у цьому дослідженні, декларують відсутність конфлікту інтересів щодо цього рукопису.

Згода на публікацію. Автор дає згоду на публікацію цієї статті.

Література:

1. Всесвітня асамблея охорони здоров'я, 44 сесія. (1991). Сорок четверта сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я: Женева, 6-16 травня 1991 р.: резолюції та рішення: додатки. ВООЗ. URL:<https://apps.who.int/iris/handle/10665/203002>
2. Трансплантація органів та тканин людини. Шістдесят третя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. ВНА 63.22 Пункт 11.21 повістки дня 21 травня 2010 р. URL:https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA_63/A63.
3. Городецька А. Трансплантація в Україні: хто стоїть на шляху розвитку успіху? «Український медичний журнал» - 2012.03.15.- Режим доступу до журн.: <http://www.umj.com.ua/article/29255/transplantaciya-v-ukraini-xto-stoit-na-shlyaxu-rozvitku-tauspixu>.
4. Тодуров Б. М. Трансплантація серця як метод лікування термінальної стадії хронічної серцевої недостатності // Б. М. Тодуров, Г. І. Ковтун, А.О. Шмідт, та ін. Український кардіологічний журнал 2011. №1 С. 93.
5. В Україні розвивається трансплантологія. 2020 URL:<https://www.surgery.org.ua/News/Details/fa320d88-38c3-4d88-a92c-5ca0422cd09>.
6. Закон України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини" від 17 травня 2018 року №2427-VIII //URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19>.
7. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини від 28 лютого 2019 року №2694-VIII //URL:base.spinform/show_doc.fwx?rgn=115055.
8. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людини»: від від16.12.2021 № 1967-IX// URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1967-20#Text.
9. Степанов М. До п'яти тисяч українців щорічно потребують трансплантації донорських органів 2022. <https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3228990-do-pati-tysac-ukraincev-ezegodno-nuzdaitsya-v-peresadke-donorskih-organov-stepanov>.

References:

1. Vsesvitya assambleya zdavookhraneniya, 44 sessiya. (1991). Sorok chetvertaya sessiya Vsemirnoy assamblei zdavookhraneniya: Zheneva, 6-16 Maya 1991 g.: rezolyutsi i resheniya: prilozheniya. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. URL:<https://apps.who.int/iris/handle/10665/203002>
2. Transplantatsiya organov i tkaney cheloveka. 63-ya sessiya Vsemirnoy Assamblei

zdravookhraneniya. WHA 63.22 Punkt 11.21 povestkidnya 21.05. 2010 URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA_63/A63_R22.pdf.

3. Gorodetskaya A. Transplantatsiya na Ukraine: kto stoit na puti razvitiya uspekha? / Ukrainskiy meditsinskiy zhurnal - 2012.03.15.- Rezhimostupa k zhurn.: <http://www.umj.com.ua/article/29255/transplantaciya-v-ukraini-xto-stoit-na-shlyaxu-rozvitku-tauspixu>.

4. Todurov B. M. Transplantatsiya serdtsa kak metod lecheniya terminal'noy stadii khronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti // B. M. Todurov, G. I. Kovtun, A.A. Shmidt, et al. // Ukrainskiy kardiologicheskij zhurnal 2011. №1 S. 93

5. V Ukraini razvivat'sya transplantologiya. 2020 URL: <https://www.surgery.org.ua/News/Details/fa320d88-38c3-4d88-a92c-5ca0422cd09>.

6. Zakon Ukrainy "O primenenii transplantatsii anatomicheskikh materialov cheloveka" ot 17 maya 2018 № 2427-VIII // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19#Text>

7. Zakon Ukrainy "O vnesenii izmeneniy v nekotoryye zakonodatel'nyye akty Ukrainy o primenenii transplantatsii anatomicheskikh materialov cheloveka ot 28 fevralya 2019 №2694-VIII // URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=115055.

8. Zakon Ukrainy «O vnesenii zmin v zakony Ukrainy, reguliruyushchiye putannia transplantatsii anatomicheskikh materialov liyduni»: ot 16.12.2021 № 1967-IX // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1967-20#Text>.

9. Stepanov M. Do pyati tysyach ukraintiv yezhegodno nuzhdayutsya v peresadke donorskikh organov 2022 goda. -organov-stepanov.html.

Робота надійшла в редакцію 01.10.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування